

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18714101>

PUDRATCHI HUQUQLARIGA NISBATAN ADOLATLI TAQSIMOT

Abdumuminova Ma'suma Zokir qizi

Tashkent International University

Faculty of Law, 2nd-year student

ABSTRACT

Ushbu maqola va izlanishlar natijasidan shuni ko'rish mumkinki Pudrat to'g'risidagi shartnomada pudratchi huquqlariga va ularni amalga oshirish va taminlashga nisbatan qonuniy va adolatli tahsimonni taminlashga xizmat qiluvchi usullar, uslublar, xorijiy tajribalar va albatta O'zbekiston Respublikasi tegishli qonunchilik hujjatlari haqida tshunchalar va qarashlar qonuniy asoslarda yoritib berilgan.

***Kalit so'zlar:** smeta, qat'iy semeta, tahminiy smeta, Lump sum shartnomasi, Fixed Price, Guaranteed Maximum Price — GMP, pudrat, pudratchining tejami.*

Pudrat to'g'risida qoidalar va taraflar xususan pudratchining huquq va majburiyatlari va qo'shimcha holatlar va vaziyatlardagi huquq va erkinliklar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksida va boshqa qonunchilik hujjatlarida keltirilgan. Bu qonunchilik hujjatlarida Pudrat shartnomasi va pudratchi huquq va erkinliklari mohiyatini aniq va tshunarli tarzda o'z aksini topgan. Isbot tariqasida Fuqarolik Kodeksi maxsus qism 3-bo'lim, 37-bob, 631-moddasi 1-qismida pudrat shartnomasi tshunchasiga berilgan tarifni ko'rib chiqamiz:

Pudrat shartnomasi bo'yicha bir taraf (pudratchi) ikkinchi taraf (buyurtmachi)ning topshirig'iga binoan ma'lum bir ishni bajarish va uning natijasini buyurtmachiga belgilangan muddatda topshirish majburiyatini oladi, buyurtmachi esa

ish natijasini qabul qilib olish va buning uchun haq to‘lash majburiyatini oladi. Agar qonunchilikda yoxud taraflar kelishuvida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, ishni bajarish uchun pudratchi tavakkal qiladi.

Norma mohiyati va mazmunidan shu kelib chiqadiki qonunchilik yoki pudrat shartnomasida boshqacha tartib bo‘lmasa pudratchi faoliyatini o‘z tavakkalchiligi asosida amalga oshiradi va o‘z faoliyatidagi yo‘qotishlar uchun o‘zi asosiy javobgar hisoblanadi.

Fuqorolik kodeksida pudratchining faoliyati davomida yuzaga keladigan ko‘pgina tavakkalchiliklar hamda ehtimoliy zararlar haqida boshqa jihatlarham keltirilgan. Jumladan, Fuqorolik kodeksi maxsus qism huddi shu bobining 637-moddasi “pudratchining tejami” to‘g‘risida quyidagi norma keltirilgan:

Pudratchining amaldagi xarajatlari ish bahosini aniqlash vaqtida (smeta tuzilayotganda) nazarda tutilgan xarajatlardan kam bo‘lgan hollarda, basharti buyurtmachi pudratchining tejami bajarilgan ish sifatiga ta’sir etganligini isbotlay olmasa, pudratchi ishlar uchun pudrat shartnomasida ko‘rsatilgan baho bo‘yicha haq olish huquqini saqlab qoladi.

Pudrat shartnomasida pudratchining tejami taraflar o‘rtasida taqsimlanishi nazarda tutilishi mumkin.

Ushbu moddadan ayniqsa uning 2-qismidan ko‘rinib turganidek pudratchi tejami haqida umumiy tshunchalar keltirilgan. Pudratchi tejamiga dahldor boshqa aniqroq taqsimotlar haqida ham “Iqtisodiy Sudlar tomonidan qurilish pudrati shartnomasidan kelib chiqadigan nizolarni hal etishda qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida” Oliy Xo‘jalik Sudi Plenumining qarori quyidagi muhim tshunchalar keltirilgan:

Sudlar pudratchining tejami bilan bog‘liq nizolarni hal etishda, FKning 637-moddasiga ko‘ra, pudratchining amaldagi xarajatlari ish bahosini aniqlash vaqtida (smeta tuzilayotganda) nazarda tutilgan xarajatlardan kam bo‘lgan hollarda, agar shartnomada taqsimlashning boshqa tartibi nazarda tutilmagan bo‘lsa, basharti buyurtmachi pudratchining tejami bajarilgan ish sifatiga (shu jumladan, foydalanilgan

qurilish materiallarining sifati, ishlarning shaharsozlik normalari va qoidalariga muvofiq) ta'sir etganligini isbotlay olmasa, pudratchi ishlar uchun pudrat shartnomasida ko'rsatilgan baho bo'yicha haq olish huquqini saqlab qolishiga e'tibor qaratishlari lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 26-martdagi 135-sonli qarori bilan tasdiqlangan Obyekt muddatidan ilgari foydalanishga topshirilganligi va shartnoma qiymatiga nisbatan mablag'lar tejalganligi uchun pudratchi tashkilotni buyurtmachi tomonidan mukofotlash tartibining 1.4-bandiga ko'ra, shartnoma qiymatiga nisbatan mablag'lar tejalishi tender savdolar asosida belgilangan shartnoma narxi bilan amaldagi xarajatlar o'rtasidagi tafovut sifatida aniqlanadi. Ushbu mablag'lar mukofot sifatida pudratchi tashkilot ixtiyorida qoladi.

Ushbu Tartibning 2.5-bandida qabul qilish komissiyasining obyekt muddatidan ilgari foydalanishga topshirilganligini belgilangan tartibda tasdiqlovchi dalolatnomasi obyekt muddatidan ilgari foydalanishga topshirilganligi uchun mukofotlashga mablag' o'tkazish uchun asos hisoblanishi, 2.6-bandida esa - obyekt muddatidan ilgari foydalanishga topshirilganligi uchun ishlarni bajaruvchilarga mukofotlash mablag'larini o'tkazish pudrat shartnomasida belgilangan muddatlarda amalga oshirilishi belgilangan.

Shu bois, sudlar pudratchining tejami shartnomada nazarda tutilgan barcha pudrat ishlari bajarilganligidan so'ng aniqlanishi mumkinligi, pudratchining tejami bilan bog'liq mablag'larni undirish to'g'risidagi talab shartnomada nazarda tutilgan barcha pudrat ishlari bajarilgandan keyin qo'yilishi mumkinligini inobatga olishlari lozim. Bunda, buyurtmachi pudratchining tejami bajarilgan ish sifatiga ta'sir etganligini isbotlay olmasa, bunday talab qanoatlantirilishi mumkin.

Lekin biz ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan muhim jihatlar mavjud. Ayniqsa Qurilish pudrati shartnomasida ishning bahosi va ikkala tomon o'rtasida narxni adolatli taqsimlashga yordam beradigan muhim tshunchalar bor yani "smeta". Smetaham o'z o'rnida 2 turga bo'linadi: qat'iy smeta;

tahminiy smeta.

Qat'iy smeta ishning bahosiga judda katta tasir o'tqazadi. Unga ko'ra smeta qat'iy deb belgilanganda bu keyinchalik smetadagi naxr o'zgarmasligini anglatadi (qonunda belgilangan va boshqa asosli deb hisoblagan malum sabablar bundan mustasno). Ayni vaqtda qat'iy smeta tuzilgandan qurilish pudrati shartnomasi bo'yicha buyurtma pudratchi tarafidan bajarilib buyurtmachiga topshirgandan so'ng pudratchi tejami haqida buyurtmachiga ma'lum qilindi va buyurtmachi materiallar tejab qolingani ish sifatiga sezilarli ta'sir qilganini isbotlay olmadi. Bunday holatda smetani qat'iyligi pudratchini tejamini taqsimlashda qanday ro'l o'ynaydi degan masala oldimizga qo'yildi. Fuqorolik kodeksida Oliy xo'jalik sudi plenimi qarorlaridaham bu haqida aniq keltirib o'tilmagan. Keling bu masalaga yechimni atroflicha o'rganib xorijiy tajribalarni ko'rib chiqamiz.

AQSH va ko'plab rivojlan Qurilish pudrati bilan shug'illanuvchi kompaniyalar tomonidan qo'llaniladigan Qurilish pudrati shartnomasi qoidalarida bu masala yuzasidan quyidagi narx tizimi va tshunchalari ishlab chiqarilgan:

Lump sum (yoki stipulated sum) shartnomalari ba'zan "fixed price" yoki "firm price" shartnomalari deb ham ataladi.

Lump sum shartnomasida ishlar boshlanishidan oldin bitta umumiy (lump sum) narx kelishib olinadi. Agar ishlarning haqiqiy qiymati kelishilgan narxdan oshib ketsa, qo'shimcha xarajatlarni pudratchi o'zi qoplaydi. Aksincha, agar ishlar qiymati kelishilgan narxdan kam bo'lsa, tejab qolingan mablag'dan pudratchi foyda ko'radi.

Bundan ko'rinib turganidek agar naxr oshib ketganda pudratchi zararni o'z hisobidan qoplasa, demak belgilangan narxdan foyda ortib qolsaham uni o'z hisobiga undurishga haqlidir. Lekin bu holat kafolatlangan maksimal narx (Guaranteed Maximum Price — GMP) shartnomasidan farq qiladi. GMP shartnomasida ham pudratchi maksimal kafolatlangan narxdan oshgan xarajatlarni o'zi qoplaydi, biroq agar loyiha qiymati ushbu maksimal narxdan past bo'lsa, tejab qolingan mablag' buyurtmachiga, pudratchiga berilishi yoki ular o'rtasida taqsimlanishi mumkin. Buning rivojlangan shakli target cost (maqsadli narx) shartnomasi bo'lib, unda

“zarar/foyda (pain/gain)” kelishuvi asosida qo‘shimcha xarajatlar ham, tejash ham buyurtmachi va pudratchi o‘rtasida bo‘linadi.

GMP tejamni taxsimlash usuli O‘zbekiston Respublikasi Fuqorolik Kodeksi keltirilgan usul bilan judayam o‘xshash. GMP qat’iy smetaga o‘shashdir. Shu boisdan bu usulni qat’iy smetega nisbatan qo‘llash to‘g‘ri bo‘lardi.

Yuqorida takidlangan Lump sum qoidalari esa tahminiy smetaga o‘xshashdir va unda tejam yuqoridagi sifat shartlarini buzmagani bo‘lsa to‘liq pudratchiga o‘tadi.

Bu usulni qo‘llash orqali Pudratchining tejami va unga smeta turining tasiriga bog‘liq muammolarni oldini olish yoki anchagina osson yo‘l bilan hal qilish mumkin.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi: (<https://lex.uz/mact/-111189>)<http://lex.uz/docs/-180552>.
2. "Iqtisodiy sudlar tomonidan qurilish pudrati shartnomasidan kelib chiqadigan nizolarni hal etishda qonun hujjatlarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida" O‘zbekiston Respublikasi Oliy xo‘jalik sudi Plenumining 23.12.2016 yildagi 306-sonli qarori: <https://lex.uz/docs/-3106543> (<https://share.google/8SFenp6MnS18NDVxn>).
3. Associated General Contractors of America : https://en.wikipedia.org/wiki/Associated_General_Contractors_of_America